

DOI.org/10.5281/zenodo.1119179
УДК 72.017.2

В.Е. Карпенко

КАРПЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ – кандидат архитектуры, доцент кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы,
e-mail: vekarpenko@gmail.com
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Современное освещение Владивостока

Аннотация: Рассматривается современное искусственное освещение во Владивостоке, обусловленное новыми источниками света, изменениями городской планировочной структуры и социально-экономических процессов. Подчеркивается, что комплексные градостроительные планы, научно-теоретические и практические изыскания в области строительства Владивостока определили направления и особенности формирования объемно-планировочной структуры, позволили прогнозировать и создавать новые архитектурные и визуальные формы – архитектурные ансамбли зданий и сооружений, дневные и ночные панорамы города. Логика градостроительного расширения, строительства многих объектов, появление новых транспортных и пешеходных развязок подготовили планировочные и средовые изменения, и это поставило вопрос организации гармоничной и художественно выразительной архитектурно-световой среды Владивостока, предусматривающей формирование новых световых ансамблей, световых доминант, акцентов и панорам, создание безопасных, комфортных ночных общественных и транспортных пространств.

Впервые формулируются и раскрываются общие принципы улучшения светоцветовой среды Владивостока и дается анализ реализованных проектных решений в области световой архитектуры и дизайна. Актуализируются общие принципы формирования световой среды центральных исторических улиц и новых световых форм методами создания световой тектоники, светового выявления пластики фасада и композиции архитектурного объекта. Рекомендуются дифференцированные приемы освещения для исторических и современных зданий города. Формулируются светокомпозиционные средства и приемы комплексного формирования световой среды набережных. В статье предлагается рассматривать световую среду города как систему универсальных структурных и урбанистических элементов, формирующих определенные светокомпозиционные и эмоциональные характеристики общественно-пешеходных пространств и зрительно оцениваемых непосредственно человеком. Предлагается визуальный ряд приемов освещения каждого элемента на примере теоретической модели городского пространства. Выработанные приемы освещения могут использоваться в научно-практических работах при формировании световой среды исторических городов с выраженным рельефом и прибрежным расположением.

Ключевые слова: архитектурно-световая среда, световая доминанта, светопланировочная структура.

Введение

Теоретически и практически проблема освещения города представлена во многих научных работах, учебных и реализованных проектах. Некоторые исследования посвящены световому дизайну отдельных объектов, описанию их проектных решений [19]. В различных источниках пери-

одической печати сообщается о достижениях утилитарного городского освещения (см., например, [17]). В основном эти данные касаются количественных и качественных показателей энергетической отрасли Владивостока в исторической перспективе [4, 9, 16, 18], в меньшей степени – архитектурно-художественных особенностей освещения различных пространств города в настоящее время [3, 6].

В данной статье актуализируется проблема современного освещения города с точки зрения архитектурной композиции и теории светового урбанизма. Цель данной статьи – анализ реализованных проектных решений световой архитектуры, а также раскрытие общих теоретических светоконпозиционных приемов улучшения световой среды общественно-пешеходных пространств Владивостока.

Освещение Владивостока в конце 1990-х–начале 2000-х годов и создание концепции формирования световой среды центральной части города

В 1990-е годы, когда Владивосток переживал экономический и культурный кризис, вопросам красоты, комфорта и безопасности в городской среде уделялось крайне мало внимания. Однако именно в это время начались контакты города с городами стран АТР, что позволило заложить фундамент будущего развития Владивостока, в том числе в области эстетики городской среды. В 2000-х годах активно развивается световая реклама, вывески, оформление ночных витрин магазинов (рис. 1).

Рис. 1. Примеры светового оформления рекламы, вывесок, витрин магазинов в начале 2000-х годов: а – световое оформление ночного клуба-корабля *Hocus Pocus* на Корабельной набережной; б – световая вывеска и оформление витрины супермаркета «Магистраль»; в – световая вывеска торгового центра «Лидер» и световая графика ресторана «Скандинавия»; г – световая реклама на жилом здании в районе площади Луговой.

Здесь и далее, если не оговорено иначе, фото, схемы, рисунки В.Е. Карпенко.

Был произведен ремонт мемориального ансамбля «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке 1917–1922 годов». Скульптурные группы памятника подсветили локальным заливающим светом тепло-желтого тона. Неравномерность освещения памятника в виде направленных вниз и

вверх лучей светильников у основания скульптуры прослеживается и сегодня. При этом сама скульптура красноармейца освещается не полностью. Верхняя часть высокого постамента локально залита широкими овалами желтого света, нарушена юстировка светильников, наблюдаются большие яркостные контрасты, световая композиция распадается. Боковые скульптурные группы и вовсе оказались в темноте (рис. 2, а). Будущие архитекторы, студенты Дальневосточного федерального университета, предложили следующее эскизное решение: скрыть расстановку светильников в нижней части флага – это позволит осветить голову и торс скульптуры, создаст благоприятные светотеневые контрасты и выявит ее объемную форму (рис. 2, б).

Рис. 2. Освещение мемориального ансамбля Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке 1917–1922 годов: а – современное освещение памятника и световая среда площади; б – проект освещения ансамбля (автор рис. б – Федор Марченко, студент ДВГТУ, 2009 г.).

С начала 2000-х годов пешеходное пространство улицы Фокина, бывшей Торговой, реконструировалось: менялись характер благоустройства, отделочные материалы, общее освещение и световое оборудование фонтанов. Первоначально на улице были установлены ретрофонари с парными источниками света на стойках с элементами художественнойковки. Применялись компактные люминесцентные лампы. В результате последующей реконструкции в 2012 г. световые фонтаны получили новое освещение с помощью светодиодных источников с яркой цветовой палитрой (RGB), изменился дизайн ретросветильников с холодно-белым светом. Улица стала комфортной и безопасной вечером, повысился уровень освещенности и яркости (рис. 3).

Рис. 3. Освещение торговой улицы в начале 2000-х годов и в 2012 г.: а – световая среда улицы в начале 2000-х годов; б – световая система улицы после реконструкции в октябре 2012 г.

В 2005 г. по просьбе администрации Фрунзенского района автор данной статьи разработал концепции формирования световой среды центральной части Владивостока и гостевой трассы, а также выполнил эскизы архитектурно-художественной подсветки некоторых зданий, выработал методические рекомендации и приемы освещения [6] (рис. 4). К сожалению, концепция не была

реализована, однако некоторые здания освещены разными компаниями вне концептуальных предложений.

Рис. 4. Формирование световой среды центральной части города Владивостока.

Продолжение работы по формированию световой среды центральной части Владивостока осуществлялось в рамках практических учебных занятий по предмету «Светоцветовое моделирование городской среды» в 2013–2014 гг. на кафедре проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ (рис. 5). Первоначально создавалась световая форма фасада отдельного здания, составляющего единый фронт улицы с учетом оптико-технических данных осветительных систем, психологии зрительного восприятия. Затем составлялся световой фасад улицы, выполнялись цветовая и световая модели «развертки», определялись световые доминанты и акценты. При этом применялись определенные светокомпозиционные приемы: программирование яркостей, выявление глубинности, использование цветного света, выявление светосилуэта и т.д. Световой ансамбль улицы рассматривался соразмерным человеку, для этого световой масштаб приемов освещения улицы мог соответствовать масштабу интерьерного пространства. Так, корот-

кий отрезок улицы в районе исторического здания торгового дома «Кунст и Альберс» предлагалось *ассоциировать* с внутренним пространством галереи и размещать световые акценты в соответствии с активной пластикой «фасадов-стен» (рис. 5, б).

а

б

Рис. 5. Формирование световых ансамблей улиц в центральном историческом центре Владивостока в рамках практических учебных работ (научный руководитель В.Е. Карпенко): а – концепция архитектурно-художественного освещения улицы Светланской и Океанского проспекта в городе Владивостоке (студенты ДВФУ, 2013 г.); б – схема моделирования методом ярких максимумов и минимумов (студенты ДВФУ, 2014 г.).

В начале 2000-х годов на центральной площади появился первый светодиодный экран с трансляцией рекламной информации. Некоторые объекты были подсвечены локальными светильниками на консолях на фасадах зданий желтым и белым светом. Примеров полихромного светодиодного или люминесцентного освещения очень мало, можем назвать разве что офисные здания компании «Игнат» (улицы Иманская и Комсомольская). В освещении были применены желтый, оттенки красного и другие цвета. Но широкому внедрению инновационных полихромных осветительных технологий, например светодиодных, мешает инерция мышления и боязнь применения цветного света в городской среде. Появление такого света на улицах города неизбежно повлечет за собой дополнительные художественно-градостроительные изыскания в виде эскизных проработок.

В 2009 г. на улицах города работали 10 200 фонарей. В городе уделялось внимание в основном утилитарному и дорожному освещению холодно-белого света. Более качественным светом были освещены участки федеральной трассы М-60 [17]. В связи с развитием современных осветительных технологий улучшилось качество архитектурного освещения: на здании торгового центра «Золотой рог» по ул. Светланская, 13, здании Дальрыбвтуза – с ритмическим подчеркиванием венчающей части здания светильниками синего света и другие (рис. 6).

Формирование световой среды в 2010-х годах

В начале 2010-х годов новые и существовавшие пешеходные пространства центральных набережных Владивостока, располагающихся в западной исторической части города, на берегах бухты Золотой Рог и Амурского залива, реконструировали перед проведением саммита АТЭС. Одно из направлений реконструкции – вечернее освещение наиболее популярных мест города, по-

вышения их комфорта и эстетической привлекательности. Для реализации этих целей применяли различные виды орнаментов мощений из гранитных плит, пространства наполнили новыми малыми архитектурными формами, современными навесами и скамьями, устроили цветочные клумбы и цветники, создали зоны различных видов отдыха. Были разработаны современные системы освещения, включающие встроенные в мощение осветительные приборы, различные типы осветительных систем горизонтального освещения, расставлены ретрофонари, применялись светодиодные лампы. На центральных улицах создавалась система горизонтального освещения, особенностью которой являлась светоцветовая дифференциация с чередующимися уличными фонарями с кронштейнами: пешеходная зона (тротуары) заливалась холодно-белым искусственным светом, а транспортная – желтым светом натриевых ламп.

Рис. 6. Освещение зданий в историческом центре Владивостока в 2005 г.: а – освещение кинотеатра «Океан» по ул. Набережная, 3; б – освещение исторического здания гостиничного комплекса «Версаль» по ул. Светланская, 10; в – освещение исторического здания торгового центра «Золотой рог» по ул. Светланская, 13 (бывшее здание гостиницы «Золотой Рог»); г – освещение исторического здания Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета по ул. Океанский проспект, 5.

Однако единое комплексное архитектурное освещение зданий, формирующее светопро-странство набережных и световой фон, не было осуществлено. Между тем выразительный рельеф – сопки и скалы, воспринимаемые с любой точки города, в визуальных пространствах некоторых набережных позволили бы создать световые ландшафтные доминанты на основе уникальных природных форм рельефа и обогатить световые панорамы города. Этот потенциал еще не использован и мог бы прозвучать в концепции освещения природных доминант Владивостока [3].

Освещение телевизионной вышки

В конце 2011 г. выполнялись варианты и разрабатывались эскизы освещения телевизионной вышки на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке. Современное динамическое освещение характеризуется несколькими сменяющимися цветовыми тонами: от синего ($\lambda = 460\text{--}470$ нм), пурпурного ($\lambda \approx 500'\text{--}520'$ нм), красного ($\lambda = 650\text{--}700$ нм) к зеленому ($\lambda = 500\text{--}520$ нм) и белому. Световая графика жилых зданий, расположенных на нижних отметках, и освещение телевизионной вышки как световой доминанты с определённых визуальных точек позволяет наблюдать световой ансамбль

(рис. 7). Но хаотичный эффект мерцающих стробоскопических световых точек создает нестабильное зрительное поле и отрицательно сказывается на видеоэкологии в районе близлежащих жилых домов. Светоцветовая кинетика случайна. Тем не менее идея освещения вышки Владивостока соответствует последним тенденциям и техническим возможностям в современном световом дизайне.

Рис. 7. Светодинамическое освещение телевизионной вышки Владивостока, 2014–2015 гг.

Реализация концепции архитектурной подсветки в жилых районах города

Владивосток расположен на сопках, что позволяет обозревать освещенные объекты с различных видовых точек, и жилые кварталы образуют прибрежные морские панорамы. В начале 2010-х годов в световые панорамы города был многократно введен прием светового контура, обрисовывающего габариты жилых домов в темное время суток, который можно считать одним из приёмов декоративного, праздничного освещения. При этом формируется эффект глобальности и масштабности, который можно отнести к типу световой городской инсталляции с определенным режимом работы световых элементов. Вместе с тем прием светового контура не может в полной мере способствовать выявлению планировочной структуры города. За счет «световых рамок» создается зрительное ощущение сокращения глубины пространства и приближения объектов, не воспринимаются габаритные и физические параметры города, образуется эффект «светомаскировки», сбивается масштаб. Заливка светом плоскости фасада жилого здания вечером и ночью может создать неблагоприятные жизненные условия. Очевидно, что концепция освещения жилых домов требует более сложного и дифференцированного проектного подхода. Гармоничное освещение жилых кварталов могло бы выражаться в преодолении их архитектурной монотонности и улучшении видеоэкологии жилого пространства. Но прием контурного освещения, к сожалению, усиливает и акцентирует однообразие жилой «строчки», хотя в панораме Владивостока это средство вполне визуально и выразительно за счет выраженного рельефа. Торцовые части жилых домов могут играть роль «холстов» при проецировании на них произведений изобразительного искусства или световых абстракций на тему «Владивосток – приморский город» (рис. 8).

Рис. 8. Общий вид южной световой панорамы бухты Золотой Рог и освещение некоторых жилых зданий с элементами световой графики, 2016 г.

Формирование световых панорам Владивостока

В конце 1980-х – начале 1990-х годов градостроительное и ландшафтно-береговое пространство Владивостока становится объектом научно-теоретических исследований. Изучены общие вопросы и принципы формирования жилой застройки, в частности придомовых территорий на склонах, в том числе и на северных, с учетом климата прибрежных городов юга Дальнего Востока, и Владивостока в частности; рассматривались как общие теоретические вопросы влияния рельефа на композицию города, так и конкретные проблемы формирования торговых комплексов согласно сложному рельефу и климату [5, 10, 11, 15]. Архитекторы и градостроители обеспокоены (с тех пор как во второй половине XX века город стал активно развиваться по плану Большой Владивосток) застройкой вершин сопок без учета генерального плана и их сохранения как естественных ландшафтных доминант. В советский период существовало несколько вариантов освоения городских ландшафтов по проектам Н.К. Старожилова, Е.А. Васильева, Б.Ф. Богомолова и Л.Х. Рабиновича. Однако эти планировочные замыслы, созданные по законам архитектурно-градостроительного ансамбля, так и остались не реализованными [1]. Облик города во многом зависит от формы и структуры его видовых кадров, характера рельефа, плотности и особенностей застройки. Фактор выраженного ландшафта Владивостока позволяет воспринимать город через систему его архитектурных панорам, поэтому возникла необходимость их композиционного оформления и прогнозирования [2, 14]. Хаотичное архитектурное освещение исторического ядра, возведение новых комплексов на вершинах центральных сопок и в зоне визуального бассейна бухты Золотой Рог Владивостока в 2000–2010-х годах выявили проблему гармонизации ночной искусственной световой среды и ночной панорамы. Подчеркнем, что в это время появились новые современные световые технологии и устройства. В 2013 г. в Московском архитектурном институте (государственной академии) была защищена диссертация на тему формирования световой панорамы прибрежного города, в которой впервые предложены и теоретически обоснованы положения о том, что световая панорама города является образным выражением его градостроительной структуры и важной категорией светодизайна как нового направления профессионально-творческой работы в архитектуре. На основе теоретической модели панорамы Владивостока предложен ряд светокомпозиционных приемов, направленных на формирование ритма расположения световых доминант и акцентов, разработаны рекомендации гармоничного и художественно-выразительного выявления глубинности и плановости в пространстве световой панорамы Владивостока. Определена светокомпозиционная структура световой панорамы: выделены ее световые доминанты, акценты, фон, предложены методы формирования ее сценического пространства [7] (рис. 9, 10).

Рис. 9. Диссертационное исследование «Формирование световой панорамы прибрежного города (на примере Владивостока)». Автор В.Е. Карпенко, 2013 г. [7]: а – модель световой панорамы Владивостока; б – светокомпозиционные приемы освещения световой панорамы.

а

б

в

Рис. 10. Сценарии освещения световых панорам Владивостока [7]: а – сценарий, включающий формирование визуальных планов, фронтальное освещение доминанты и сокращение визуальной глубины, прием «световая корона»; б – сценарий, включающий формирование визуальных планов, фронтальное освещение доминанты и сокращение визуальной глубины, цветные планы, прием «световая корона»; в – сценарий, включающий резкий яркостной контраст планов и доминанты, выявление силуэта доминанты, прием «световая корона», нижнее освещение доминанты, цветные планы, статические и динамические световые эффекты.

Реализованные проекты освещения объектов в центрально-исторической части города

Со второй половины 2000-х годов и по настоящее время в центре Владивостока, во многом спонтанно и случайно, активно формируется новая архитектурно-световая среда. Световой дизайн главпочтамта – один из удачных примеров освещения исторического здания в городской среде. Световое решение выявляет тектонику и уникальную архитектурную пластику неорусского стиля здания. Светодиодные софиты с тепло-желтым светом размещены по фасаду в соответствии с основными элементами фасада: арками, закомарами, поясками. В существующем освещении применение желтого «янтарного» света ($\lambda = 540\text{--}550$ нм) вуалирует существующее дневное цветовое решение здания. Использование источников света с высокой цветопередачей ($R_a \geq 85$) могло бы подчеркнуть уникальную колористику здания (рис. 11).

Освещение плотной архитектурной пластики зданий наглядно проявляется в вечернем облике воссозданной Николаевской триумфальной арки. Ее современное освещение отличается продуманными световыми решениями. Каждая грань шатровой кровли арки освещается отдельным прибором. По периметру карнизной части размещены светодиодные линейки. Встроенные в мощные светильники выявляют основание арки. Общий нейтрально-белый свет подчеркивает общую колористику и отделочные материалы сооружения (рис. 12).

Рис. 11. Освещение исторического здания Владивостокского почтамта по ул. Светланская, 41, 2015 г.

Рис. 12. Освещение воссозданной Николаевской триумфальной арки по ул. Петра Великого в 2003 и 2012 гг.

Световая архитектура современного здания аэропорта Владивостока

В 2012 г. архитектурное освещение нового здания международного аэропорта Владивостока выполнялось заливающим светом в синем спектре излучения ($\lambda = 480$ нм) методом аддитивного смешения оптических спектральных излучений (RGB). Для этого применялись светодиодные прожекторы в защитных стальных коробах с прозрачной крышкой. Особенностью светового решения являлось освещение верхней части большого портала главного фасада. Освещение отличалось масштабностью. Однако в вечернее время часть синего светового потока проникала во внутренне пространство центрального зала и окрашивало его в синий цвет. Вывеска с названием представляла собой световой короб и излучала нейтрально белый свет. Сооружение железнодорожного терминала, примыкающего к основному зданию, практически не освещалось, сквозь витражное остекление проникал только функционально необходимый свет внутреннего пирона (рис. 13).

Рис. 13. Освещение комплекса зданий АО «Международный аэропорт Владивосток», 2012 г.

Общие рекомендации по улучшению светоцветовой среды Владивостока

Комплексное развитие освещения во Владивостоке во многом зависит от создания светового генплана, который позволяет на фундаментальной и долгосрочной основе формировать крупномасштабные световые элементы города: световой силуэт, световые панорамы. Светопланировочная структура позволяет определить укрупненные параметры освещения для каждой из функциональных зон города: яркость и освещенность дорог и пешеходных пространств, количественные и качественные световые показатели городской среды, распределение и цветность света, отношения световых параметров – горизонтальной и полуцилиндрической освещенности, условия восприятия фигуры и лица человека как главного смыслового элемента среды, создать комфортную вечернюю атмосферу в общественно-пешеходных пространствах (набережных, улицах, площадях) и функционально необходимую в транспортных зонах. На уровне светового генплана определяется система световых доминант и ансамблей (архитектура и ландшафт), разрабатывается их световое решение, подбираются светокомпозиционные приемы освещения, указывается необходимое светотехническое оборудование. Так, освещение каждого отдельного архитектурного сооружения или ландшафтного элемента подчиняется светокомпозиционной иерархии. Световые параметры доминанты определяются параметрами светового ансамбля, который, в свою очередь, получает освещение в соответствии со световым планом города [8, 13, 20].

Световая архитектура исторических зданий в центре города осуществляется преимущественно принципами локального освещения. Такие крупномасштабные объекты, как Русский и Золотой вантовые мосты, могут составить новые световые доминанты и ансамбли. В целях улучшения светового дизайна объектов рекомендуется для исторических зданий использовать прием световой тектоники, учитывать архитектурную пластику и стилистику объектов. При создании светового дизайна современных объектов могут быть применены эмоционально насыщенные светокомпозиционные средства, цветное освещение, медиафасады, светопроекции (таблицы 1, 2).

Таблица 1

Приемы комплексного формирования световой среды улиц центрально-исторической части Владивостока на основе учебно-практических работ (на примере улиц Светланской и Океанского проспекта)

Пластика фасада	Объемно-пространственная композиция объекта освещения	Художественная интерпретация функционального (горизонтального) освещения
Световое раскрытие архитектурного стиля; световое выявление цвета – колористики здания или сооружения; световое акцентирование архитектурных деталей, выявление направления света; применение полихромного света; создание медиафасадов	Создание «светового купола», «световой башни»; выделение светом осевых пластических элементов фасада – «световой арки», «световой ниши» и «светового ризалита»	Дизайн светильников; горизонтальный рисунок освещения; орнамент функционального света

Теоретическая система освещения структурных и урбанистических элементов города

Градостроительный элемент, ситуация (по Линчу, PLD)	Задача освещения (по PLD)	Визуализация светового приема на теоретической модели транспортно-пешеходного пространства города
Ориентир: уникальная фигура выделена среди других подобных фигур; историческое здание или здание специального назначения	Создание или увеличение контраста уникальной фигуры относительно других подобных фигур. Выделение светового ориентира из множества других световых фигур	
Узел: простая геометрическая форма встроена в планировочную структуру; городская площадь, парк	Общее световое выявление или улучшение восприятия узла	
Путь: удлинненный элемент с продолжением горизонтальных, вертикальных поверхностей; автомобильная дорога, пешеходный тротуар	Выявление, создание или усиление восприятия ритма, аналогии, подобия	
Ориентир: единичная доминантная фигура, историческое здание	Выявление, создание или усиление восприятия значения, важности, ценности, смысла ориентира	
Пути: направленные асимметрии, дифференцирование градиентов и направлений, поворот, изгиб, холмистое пространство	Выявление, увеличение или создание асимметрии, градиента, начала и конца пути	
Ориентир/Район: интересная, важная, сложная композиция архитектурной формы или пространства	Выражение объемно-пространственных характеристик архитектурной формы	
Границы: ритмы зданий, фасадов, деревьев, последовательности элементов	Выявление, увеличение или создание последовательности светового ритма	

При освещении с точки зрения методологии необходимо учитывать теоретические работы Кевина Линча в области формирования образа города [12]. Линч выделяет пять структурных элементов: ориентиры, пути, узлы, границы и районы. Каждый из этих элементов и их сочетание – определенные фрагменты городской среды, здания или архитектурные ансамбли – может быть выделен определенными светокомпозиционными приемами. Универсальность структурной теории

выражается, в том, что она может применяться для различных пространств города, визуально воспринимаемых непосредственно человеком. При этом создаются определенные эмоциональные характеристики среды, достигается ее атмосферность: безопасность, уют, камерность, чувство защищенности, комфортность, торжественность [21] (табл. 2). Эти приемы могут использоваться при дальнейших научно-практических изысканиях и формировании световой среды улиц и площадей Владивостока.

В целях повышения эстетической привлекательности и комфортности световой среды в таких пешеходных пространствах, как набережная Цесаревича и Спортивная гавань, могут применяться художественные образы морской природы, современные световые, сенсорные, беспроводные и энергоэффективные технологии. Необходимо повышать показатели освещенности, яркости и добиваться светомоделирующего эффекта, формировать «кулисы» световых панорам набережных – освещенные здания и ландшафт, визуально формирующие грани и границы прибрежных пространств (табл. 3).

Таблица 3

Выработанная система светокомпозиционных средств и приемов при проектировании архитектурно-художественного освещения набережных на основе учебно-практических работ

Свет – средство формирования световых панорам	Свет – компонент средовых форм	Свет – планировочное средство
<ul style="list-style-type: none"> - Усиление визуального эффекта плановости и глубинности - Визуальное выявление световых доминант, акцентов и ансамблей - Формирование светосилуэта, «активного» и «пассивного» планов - Формирование ритмики и локализации системы световых доминант и акцентов световой панорамы - Освещение ландшафта 	<ul style="list-style-type: none"> - Светопрускающие детали, мелкая перфорация материалов; - Узлы сопряжения конструкций подчеркнуты световыми «точками», светодиоды выявляют сферическую, коническую форму - Пространственный световой «отрыв» - Световые мониторы - Выявление горизонтальных элементов прибрежных сооружений, «светящихся стен» - Создание светового градиента - Создание разделительного и сигнального освещения - Энергосберегающие технологии - Световые шоу, медиафасады 	<ul style="list-style-type: none"> - Освещение опор и конструкций пирса, парапетов, вело- и пешеходных коммуникаций, амфитеатров - Создание световых, ландшафтных форм, арт-объектов, освещение деревьев цветочных партеров - Встроенные в мощение светильники - Художественная форма контурного горизонтального освещения - Структурный, цветовой и временной режимы и высота освещения, световые эффекты и навигация, ритм фонарей

Выводы

Современное освещение Владивостока осуществляется несистемно. По причине отсутствия базы светоурбанистического проектирования – светопланировочной структуры города преобладает подход, при котором здание, сооружение или пространство не имеют контекстного освещения, соответствующего градостроительному значению, а в новых световых формах не выражены архитектурная пластика и тектоника, они не образуют световые ансамбли.

В некоторых случаях в определенных общественно-пешеходных пространствах набережных недостаточно освещенности, не созданы благоприятные зрительно-психологические условия, поэтому мы полагаем, что необходима проверка светомоделирующего эффекта освещения для лица человека в условиях вечерне-ночной среды города. С художественной точки зрения не выражены световые прибрежные панорамы, отсутствует световой эффект глубинности городской структуры.

Следует отметить, что современные световые установки (использование современных светодиодных источников) существующих объектов в общественно-пешеходных пространствах отличаются высоким техническим уровнем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникеев В.В., Обертас В.А. Генеральные планы Владивостока. История, проблемы, решения: моногр. / ДВРО РААСН. Владивосток: Дальнаука, 2007. 259 с.: илл.
2. Ерышева Е.А. Формирование архитектурной панорамы крупного приморского города (на примере г. Владивостока): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 1992. 25 с.
3. Ефимов А.В., Карпенко В.Е., Щепетков Н.И. Освещение набережных Владивостока и города в целом // Светотехника. 2016. № 5. С. 62–68.
4. Каждан Я.З. Вечерний наряд города // Красное знамя. 1980, 6 сент.
5. Казанцев П.А. Формирование архитектуры торговых комплексов с учетом факторов климата и рельефа (на примере городов южного побережья Дальнего Востока): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 1992. 24 с.
6. Карпенко В.Е., Тлустый Р.Е. Формирование световой среды центральной части города Владивостока // Вологодские чтения: науч. конф., Владивосток, 2005. Вып. 48. Владивосток: ДВГТУ, 2005. С. 12–15.
7. Карпенко В.Е. Формирование световой панорамы прибрежного города (на примере Владивостока): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 2013. 31 с.
8. Келер В., Лукхардт В. Свет в архитектуре. Свет и цвет как средства архитектурной выразительности / пер. с нем. арх. В.Г. Калиша. М.: Гос. изд-во лит-ры по строительству, архитектуре и строит. материалам, 1961. 179 с.
9. Климов Г. Огни ночного города // Красное знамя. 1976, 5 июня.
10. Копьёва А.В. Архитектурная организация придомовых территорий городской жилой застройки на склонах (в условиях Владивостока): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 1989. 23 с.
11. Лапшина Е.А. Динамика влияния природного рельефа на формирование композиции города: автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: НИИТАГ, 1995. 17 с.
12. Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982. 328 с., ил.
13. Матовников Г.С. Принципы формирования световой среды пешеходных улиц города (на примере Москвы): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 2017. 31 с.
14. Моор В.К., Ерышева Е.А. Формирование архитектурно-художественного облика приморских городов. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1997. 88 с.
15. Палиенко С.И. Принципы формирования жилой застройки на северных склонах (на примере береговой зоны Приморского края): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 1990. 23 с.
16. Рогачев В. Свет Владивостока // Красное знамя. 1975, 18 окт.
17. Солдаткин Г. Ночной Владивосток становится светлее // Комсомольская правда. 2009, 6–13 авг.
18. Шкрабов В. И вспыхнули на улицах огни... // Красное знамя. 1971, 15 дек.
19. Шлыкова О.С., Иванова О.Г. Архитектурное освещение зданий на примере разработки подсветки кампуса ВГУЭС в г. Владивостоке // Новые идеи нового века – 2017: материалы Семнадцатой международной научной конференции = The New Ideas of New Century – 2017: The Sixteenth International Scientific Conference Proceedings: в 3 т. Т. 3 / Тихоокеан. гос. ун-т. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. С. 168–174.
20. Щепетков Н.И. Световой дизайн города. М.: Архитектура-С, 2006. 320 с.
21. Lighting design basics. Professional Light Design. 2006;44(nov/dec):75-76.

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

DOI.org/10.5281/zenodo.1119179

Karpenko V.

VLADIMIR KARPENKO, Candidate of Architecture, Assistant Professor,
Department of Design of the Architectural Environment and Interior,
School of Engineering, e-mail: vekarpenko@gmail.com
Far Eastern Federal University
8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

Actual lighting of Vladivostok

Abstract: The article deals with the development of artificial lighting in Vladivostok caused by the appearance of new light sources as well as by changes in the urban planning structure and socio-economic processes. The complex plans of city development, scientific endeavours and action-oriented researches in the field of the construction have set the directions and peculiarities of the formation of the space-planning structure enabling one to project and create new architectural and visual forms: architectural ensembles of buildings and structures as well as day and night panoramas of the city. The logic of urban expansion, the construction of new facilities, the emergence of new road junctions and pedestrian crossings entail changes in planning and environment, which also have raised the issue of organising a harmonious and artistically expressive architectural and lighting environment of Vladivostok including the appearance of new light ensembles, light dominates, accents and panoramas and the creation of safe and comfortable night public and transport spaces.

Key words: light-architecture environment, light dominant, light planning structure.

REFERENCES

1. Anikeev V.V., Obertas V.A. General Vladivostok plans. History, Problems and Solutions, monograph. Far Eastern Regional Office of Rus. Acad. Arch. & Construction Sc. (RAACS). Vladivostok, Dal'nauka, 2007. 259 p., ill.
2. Erysheva E.A. Formation of an architectural panorama of a large seaside city (on the example of Vladivostok). Abstract of dissertation for the Candidate of architecture. M., Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 1992, 25 p.
3. Efimov A.V., Karpenko V.E., Shhepetkov N.I. Illumination of embankments of Vladivostok and the city. *Light & Engineering*. 2016;5:62-68.
4. Kazhdan Y.Z. Evening dress of the city. *Red Flag* (newspaper). 6 Sept. 1980.
5. Kazantsev P.A. Formation of the architecture of shopping complexes taking into account the climate and relief factors (On the example of the cities of the southern coast of the Far East). The thesis abstract ... the candidate of architecture. M., MARKHI, 1992, 24 p.
6. Karpenko V.E., Tlusty R.E. Formation of the light environment of the central part of Vladivostok. *Vologdinskiye Readings, Science Conference, Vladivostok, 2005. Architecture And Building. Vol. 48. Vladivostok, FESTU, 2005, p. 12-15.*
7. Karpenko V.E. Formation of the light panorama coastal city (on the example of Vladivostok). Abstract of dissertation for the Candidate of architecture. M., Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 2013, 31 p.
8. Keller V., Luckhardt V. Light in architecture. Light and Color as a means of architectural expression. Translate with the German arch. V.G. Kalisha. Moscow, State Published in the literature on construction, architecture and building materials, 1961, 179 p.
9. Klimov G. Night city lights. *Red Flag*. June 5, 1976.
10. Kopyeva A.V. Architectural organization of the adjacent territories of urban residential development on the slopes (in the conditions of Vladivostok). Abstract of dissert. for the Candidate of architecture. M., Book Publ. of Moscow Instit. of Architecture (State Academy), 1989, 23 p.

11. Lapshina E.A. Dynamics of the influence of the natural relief on the composition of the city. Abstract of dissertation for the Candidate of architecture. M., Book Publisher of Scientific Research Institute of Theory of Architecture and Urban Planning, 1995, 17 p.
12. Lynch Kevin. The Image of the City. M., Stroyizdat, 1982, 328 pp.
13. Matovnikov G.S. Principles of the formation of the light environment of pedestrian streets of the city (on the example of Moscow). Abstract of dissertation for the Candidate of architecture. M., Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 2017, 31 p.
14. Moor V.K., Erysheva E.A. Formation of the architectural and artistic appearance of the seaside cities. Vladivostok: FESTU Publishing House, 1997, 88 pp.
15. Palienko S.I. Principles of the formation of residential buildings on the northern slopes (on the example of the coastal zone of Primorskiy Region). Abstract of dissertation for the Candidate of architecture. M., Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 1990, 23 p.
16. Rogachev V. The Light of Vladivostok. The Red Flag, Oct., 18, 1975.
17. Soldatkin G. Night Vladivostok becomes lighter. Komsomolskaya Pravda. Aug. 6–13, 2009.
18. Shkrabov V. And the lights flashed in the streets... Red Flag. Dec. 15, 1971.
19. Shlykova O.S., Ivanova O.G. Architectural lighting of buildings, for example, the development of illumination of the campus VSUES in Vladivostok. The New Ideas of New Century – 2017: The Sixteenth International Scientific Conference Proceedings. Pacific National University. Vol. 3, Khabarovsk, Publishing of PNU, 2017, p. 168-174.
20. Shchepetkov N.I. Light design of the city. M., Architecture-S, 2006, 317 p., il.
21. Lighting design basics. Professional Light Design. 2006;44(nov/dec):75-76.